

TOPKAPI SARAYI ELBİSE-İ HÜMAYUN GALERİSİNDEKİ PADİŞAH KAFTANLARINDAKİ MOTİFLERİN GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

İNCELEME MAKALESİ

Ebru Çelik¹

04.10.2025

ÖZ

Osmanlı Padişahlarının Kaftanları kültürel miras ve sanat tarihi araştırmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Topkapı Sarayında Elbise-i Hümayun galerisinde sergilenen Padişah Kaftanları Türk Sanat Tarihi açısından oldukça zengin bir içerik sunmaktadır. Tasarım özellikleri detaylı olarak incelendiğinde köklü sanat formlarının farklı padişah kaftanlarında çeşitli tasarımlarla kullanıldığı görülmektedir.

Padişah Kaftanlarındaki motiflerin tasarımları incelendiğinde belirgin sanatsal öğelerin farklı tasarım unsurlarıyla birlikte kullanıldığı görülür. Tasarımlarda güneş, ay, bulut gibi gök öğeleri kullanılmıştır. Bununla birlikte Osmanlı bahçe kültürünün etkisiyle gül motifi, lale motifi, saz yolu üslubu gibi saray nakkaşhanesinde üretilen tasarımlar sıklıkla kullanılmıştır.

Bu çalışmada Topkapı Sarayı Müzesi Elbise-i Hümayun galerisinde sergilenen Osmanlı Padişahlarının kaftanlarından seçilen motifler incelenmiştir. Tasarımlar grafiksel olarak incelenmiş, kumaş özellikleri, motif özellikleri ve kompozisyon özellikleri değerlendirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun, Türk Sanatında Güneş Motifi, Türk Sanatında Ay Motifi, Türk Sanatında Çiçek Motifleri, Motif, Kaftan

¹ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi Lisans 4. Sınıf Öğrencisi, 2025 e.ebru.celik@gmail.com

ABSTRACT

Ebru elik²

The Kaftans of the Ottoman Sultans have an important place in cultural heritage and art history research. The Kaftans of the Sultans exhibited in the Elbise-i Hümeyun gallery in the Topkapı Palace offer a very rich content in terms of Turkish Art History.

When the design features are examined in detail, it is seen that deep-rooted art forms are used with various designs in different sultan caftans. When the designs of the motifs in the Sultan Kaftans are examined, it is seen that distinct artistic elements are used together with different design elements. Sky elements such as the sun, moon, and cloud are used in the designs. In addition, designs produced in the palace nakkaşhanesi, such as the rose motif, tulip motif, and *Saz Yolu* Style, were frequently used under the influence of Ottoman garden culture.

In this study, motifs selected from the kaftans of the Ottoman Sultans exhibited in the Elbise-i Hümeyun gallery of the Topkapı Palace Museum were examined. The designs were examined graphically and evaluated in terms of motif features and composition.

KEYWORDS: Topkapi Palace, Topkapi Palace Imperial Dress, Sun Motif in Turkish Art, Moon Motif in Turkish Art, Flower Patterns in Turkish Art, Kaftan

² Istanbul University Faculty of Letters, Department of Art History, 4th Year Art History Undergraduate Student, 2025
e.ebru.celik@gmail.com

GİRİŞ

Osmanlı Saray yaşamı ve giyim kültürü her zaman dikkat çekici detaylar taşır. Padişahların Cülus Törenleri, Seremoniler, tören alayları Osmanlı yaşam kültürünün önemli bir parçasıdır. Bu törenler sırasında Osmanlı Padişahların törene katılımları değerli kumaşlardan ve Osmanlı Sanatının niteliklerini yansıtan sanatsal tasarımlarla süslenmiş kaftanlarla olmuştur.

Osmanlı Padişah kaftanlarının, ileri dokuma tekniğiyle oluşturulmuş mükemmel kumaşları ile ilgili pek çok araştırmaya rastlamak mümkündür. Oldukça değerli bir malzeme olan ve Osmanlı padişah giysilerinde en çok kullanılan kumaş çeşidi olduğu bilinmektedir. Bu özelliğiyle ipek üzerine yapılan her araştırma, padişah kaftanlarına da bir gönderme yapmaktadır.³

Kaftan; Osmanlı giyim kuşamında temel giysi elemanı olarak öne çıkmaktadır. "T" biçiminde bir kalıba sahip bu giysiler oldukça sade bir yapıdadır. Osmanlı kıyafetleri içinde, oldukça önem verilen ve itibar gören bir giysi olmasıyla Osmanlı giyim kültüründe ilk akla gelen terimlerden biri olmuştur.⁴

Kaftan, Osmanlı kumaş ve süsleme sanatlarının bir yansımasıdır. Osmanlı saray kumaşlarında desenler, kumaş cinsine göre özel olarak tasarlanmıştır. Aynı motifler, kumaş cinslerinin teknik ve malzemelerine bağlı olarak farklı ölçülerde tasarlanmış efektler ve renkleri de farklılık göstermiştir. Osmanlı saray kumaşları saray sanatında uygulanan süsleme programına tabi olmuştur. Türk kumaşlarının en etkileyici özelliği desenleri ve kontrast renkleriyle uzaktan fark edilmeleridir. ⁵ Desenlendirmede ilk ilke, "ana şema" ve şema içindeki detay motiflerinin oluşturduğu kompozisyonlar" uygulanmıştır. Bu kompozisyonlar Osmanlı Saray kumaşlarının farklı, özgün yapısını oluşturur. ⁶

Motifin estetik bir yansıma olduğu düşünülebilir. Motiflerin seçimi ve yerleştirilmesinde kumaşların cinsine bağlı olmaksızın, Türk İslam Sanatının geleneksel ilkeleri sürdürülmüştür. Bu geleneğin en başta gelen özelliği sonsuzluktur. ⁷

³Tasarım ve Süsleme Öğeleriyle Topkapı Sarayı Padişah Kaftanları, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2015 syf,72

⁴ Tasarım ve Süsleme Öğeleriyle Topkapı Sarayı Padişah Kaftanları, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2015 syf,73

⁵ Osmanlı İmparatorluğunun 15. yy ve 18. yy lar arası Saray Kumaşlarında Kullanılan Bitkisel Üslup, Betkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, syf.47

⁶ Osmanlı İmparatorluğunun 15. yy ve 18. yy lar arası Saray Kumaşlarında Kullanılan Bitkisel Üslup, Betkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, syf.47

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmanın amacı; Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisinde yer alan Osmanlı Padişahlarının Tören Kaftanlarının formlarının ve kaftanların üzerine işlenmesi tercih edilen motiflerin grafiksel açıdan incelenmesidir. Kaftan formlarının ve motif seçimlerinin Türk Sanatının kökleriyle bağlantılı olması bu incelemenin temelini oluşturmaktadır. Makale bu detaylarının incelenmesine yardımcı olacaktır. İnceleme üç bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde 'kaftan' kavramı ilgili detaylara yer verilmiştir. II. Bölümde Osmanlı Tören Kaftan tasarımları incelenmektedir. III. Bölümde Osmanlı kaftanlarının form, tasarım özellikleri incelenmiştir. Çalışmada yer verilen 7 eser içerisinde bir adet Tılsımlı Gömlek yer almaktadır. Motifler fotoğraf ve çizimlerle grafiksel olarak incelenmiştir.

KAPSAM

Osmanlı Padişah Kaftanları çok katmalı olarak incelenebilmektedir. Kumaş özellikleri, kalıp, dikim özellikleri, renk tercihleri, işleme türleri, saray atölyeleri, padişahlara özel uygulanan motifler vb. çok farklı özellikte incelemeler yapılabilir. Çalışmada özellikle seçilen kaftanlardaki evrensel motiflerin grafiksel açıdan incelenmesine odaklanılmıştır.

YÖNTEM

Bu çalışmada ilk olarak Topkapı Sarayında Elbise-i Hümayun Galerisindeki Tören Kaftanları incelenmiş ve incelemede kullanılacak kaftanların fotoğrafları çekilmiştir. Ayrıca çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır.

I. BÖLÜM

Kaftanların özellikleri kumaş sanatıyla belirginlik gösterir. Kaftanları incelemeden önce Türk kumaş sanatlarının detaylarını incelemek yerinde olacaktır. Araştırma kapsamında Topkapı Sarayı Kaftanları incelendiğinden dolayı özellikle Fatih Sultan Mehmet sonrası kaftan kumaşları ve desenlerine değinilecektir.

Arapça kamş " toplamak, (ipleri) bir araya getirmek" kökünden türemiştir. Kumaşın islam dünyasında çok önemli bir yeri vardır.

Osmanlı dönemi Türk kumaş sanatı, XV. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in merkezîyetçilik sistemine göre diğer kurumlarla beraber tesis ettiği esaslı bir teşkilatla atılan temeller üzerinde gelişmiş ve XV. - XVII. yüzyıllarda hiçbir ülkede görülmeyen bir düzeye ulaşmıştır. Bunda, sanatı koruyan padişahların yanı sıra deseni çizen nakkaşlarla usta dokumacıların sıkı iş birliğinin büyük rolü vardır.⁸ Topkapı Sarayındaki kaftanlar için ipek kumaşlar kullanılmıştır. Saray erkanının kullandığı ağır ipeklî kumaşlar ülkelerin güç ve zenginliğini gösteren simge kabul edilmiştir.⁹ Sarayın ihtiyacı olan altın ve gümüş tellerle dokunan ağır lüks kumaşlar ancak devlet gözetiminde atölyelerde üretilirdi.¹⁰

⁸ Kumaş- TDV İslam Ansiklopedisi, Erişim tarihi : 23.06.2025

⁹ Kumaş- TDV İslam Ansiklopedisi, Erişim tarihi : 23.06.2025

¹⁰ Kumaş- TDV İslam Ansiklopedisi, Erişim tarihi : 23.06.2025

Osmanlı dokuma sanatının elde mevcut ilk örnekleri, XV. yüzyılın ikinci yarısına aittir. ¹¹ Topkapı Sarayı Müzesinde kayıtlı olan bu örnekler, Fatih Sultan Mehmet ile başlayan ve diğer sultanlarla devam ederek gelişen bir kumaş ve desen envanteri oluşturmuştur. Örneğin; Topkapı Sarayı Müzesinde kayıtlı (Envanter nr. 16/66) Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen kaftanın yapıldığı çatmanın zemini gümüş telin fildişi ipek etrafına sarılmasından elde edilen kılaptan¹² deseni ise kırmızı iplikle dokunmuştur. ¹³

XV. yüzyılın ikinci yarısına ait kumaş parçalarının desenleri dönemin motiflerini içeren kompozisyonlarla süslüdür. Bunlar daha çok rumi, hatayi ve üçlü benek - kaplan çizgisi motifleridir. Zamanla bunlara çin bulutu, hilal, yıldız, natüralist çiçekler, oval madalyon, dikey dalgalı dal ve rumili kompozisyonlar eklenmiştir. ¹⁴ Çalışmada Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisinde yer alan motiflerden bazıları incelenecektir.

II. BÖLÜM

İncelemenin bu bölümünde kaftan sanatının özelliklerine değinilecektir. Kaftan sözcüğünün kökeni konusunda farklı görüşler bulunur;

“kaftan” sözünün aslının Farsça olduğu söylenmektedir. Fakat Ahmet Vefik Paşa'ya göre Farsça kaftan sözünün aslı, Türkçe kaptan'dan gelmiştir. Kaftan İran'da giyilen bir nevi pamuklu bir savaş giysisi olarak bilinmektedir. İçine ham ipek de konulmuştur. Asım Efendi'ye göre bu giyim, Türkistan'da kalmak ve Anadolu'da da çukal denilen, zırhın karşılığıdır. Kaftan Çağatay lehçesinde ise kaptan şeklinde söylenmiştir. Orta Asya lehçelerinde ise bu kelimeye pek rastlanmamıştır. Daha çok Anadolu, Kırım ve Karaim Türklerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Kaftan sözü Memlük Türk Lehçesinde de kaptan şeklinde görülmüştür. Kaftan sözünün Orta Asya Lehçelerinde bulunmamasına rağmen, Kaşgarlı Mahmud'un kaftanlardan söz açması da üzerinde durulması gereken önemli bir nokta olmuştur. Bu kaynaktan, kaftanın “kolları ve ilikleri” olduğu da anlaşılmaktadır (Ögel, 1985: 5-6). ¹⁵

Kaftan, Osmanlı giyim kuşamında temel giysi elemanı olarak öne çıkmaktadır. “T” biçiminde bir kalıba sahip giysiler oldukça sade bir yapıdadır. ¹⁶

Kaftanlar uzun ve bol kesimlidir. Osmanlı kaftanları çoğunlukla yere kadar uzun kollu olarak tasarlanmıştır. Sultanların kaftanları oldukça canlı renklerle yapılırdı. Mavi, yeşil ve kırmızı en çok tercih edilen renkler arasındadır. Kaftanların üzerleri motifler, kürk ve değerli taşlar ile süslenirdi. ¹⁷ Mükemmel kumaşları ve desenlerinin yanı sıra kalıp özellikleri, el dikişleri ve süsleme öğeleri gibi ayrıntıda gizli tasarım öğeleriyle eşsiz bir güzelliğe sahiptir.

¹¹Kumaş- TDV İslam Ansiklopedisi, Erişim tarihi : 23.06.2025

¹² kılabadan, çok ince altın veya gümüş iplik. <https://www.etimolojiturkce.com/kelime/k%C4%B1laptan>
Erişim tarihi: 14.07.2025

¹³Kumaş- TDV İslam Ansiklopedisi, Erişim tarihi : 23.06.2025

¹⁴Kumaş- TDV İslam Ansiklopedisi, Erişim tarihi : 23.06.2025

¹⁵ Tasarım ve Süsleme Öğeleriyle Topkapı Sarayı Padişah Kaftanları, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2015, syf,73

¹⁶ Tasarım ve Süsleme Öğeleriyle Topkapı Sarayı Padişah Kaftanları, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2015 syf,73

¹⁷ Topkapı Sarayı Müzesinde Bulunan [17.yy](#) Padişah Kaftanlarının İncelenmesi, S.Özcan, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2009.sy.23

Kaftanlar daima kemha, çatma, diba, kadife, atlas, serase, gezi gibi kumaşlardan yapılmıştır. Ayrıca ısıtması için kaftanların içine de süs makamında kürk kullanılmıştır. Kakum ve samur gibi kıymetli kürkler tercih edilmiştir.¹⁸

Kaftanlar kumaşların imalinde kullanılan malzemeye ve dokunuş tarzına çok dikkat edilmiş hatta bu hususun temini için zaman zaman fermanlar çıkarılmıştır.¹⁹ Kaftanların muhteşem kumaşlardan yapılmış bulunmaları bu zikredilen fermanların ne kadar güzel tatbik olunduğunun en canlı örnekleridir.²⁰

III. BÖLÜM

Bu bölümde, Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisinde bulunan farklı padişahlara ait 7 kaftanlar incelenecektir. Araştırma kapsamında padişah kaftanlarının kumaş, model, motif özellikleri değerlendirilecektir. Kısaca kumaş ve model özellikleri incelenecektir. Kapsamlı olarak da motif özellikleri grafiksel olarak incelenecektir.

KAFTANLARIN TASARIM ÖZELLİKLERİ

Topkapı Sarayında üretilen ve sultanlar tarafından törenlerde kullanılan kaftanlar tasarım özellikleri ve türk kültür ve sanatsal özellikleri açısından 3 temel nitelikte değerlendirilebilir;

- kaftanların form ve kalıp özellikleri
- kaftanların kumaş ve dokuma özellikleri
- kaftanlarda kullanılan süslemelerin evrensel özellikleri

KAFTANLARIN FORM VE KALIP ÖZELLİKLERİ

Formlar, yüzeyi ile sarılıdır ve bu yüzey onlara farklı özellikler kazandırır. Bu da bütün sanatlarda yaratılan form değişikliği açıklarken aynı zamanda her dalın kendine göre araçlar dizgesinin olduğunu hatırlatır. Eser yüzeyde ve formda ister giyim sanatları ister çini sanatı isterse mimari sanatlar olsun kendi biçimiyle var olur.²¹

Osmanlı padişah kaftanları, sade ve rahat bir form olan "T" formundadır. Oldukça geniş beden ölçüsüne sahip olan kaftanlar, bel hizasından aşağıya doğru üçgen şeklindeki parçalarla (peş) daha da genişletilmiştir. Kaftanlar önden açıktır ve genellikle etek uçlarının iki yanında veya arka ortada yırtmaçları bulunmaktadır.²²

Topkapı Sarayı Müzesi Padişah Giysileri Arşivinde incelenen ve kaynaklarda yer alan kaftan örneklerinde hem kısa hem de uzun kollu kaftanlara rastlamak mümkündür. Kısa kollu kaftanların en dikkat çekici özelliği ise kolun ön parçasında yer alan oyuklardır. Bu oyuklardan görünen arka kola ait renkli astar kumaşlar, kaftana görsel bir zenginlik kazandırmaktadır.

¹⁸ Topkapı Sarayında Bulunan Padişah Kaftanları, Macide Gönül, syf.3

¹⁹ Topkapı Sarayında Bulunan Padişah Kaftanları, Macide Gönül, syf.3

²⁰ Topkapı Sarayında Bulunan Padişah Kaftanları, Macide Gönül, syf.3

²¹ Yüzey ve Form Tasarımında Sanatsal Yaklaşımlar, S. Sarı.2025.Livre de Lyon.sf.1

²²Tasarım ve Süsleme Öğeleriyle Topkapı Sarayı Padişah Kaftanları, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2015, syf,75

OSMANLI PADİŞAH KAFTANLARININ KALIP FORMU

TÖREN KAFTANI KALIP ÖRNEĞİ

KAFTANLARIN KUMAŞ VE DOKUMA ÖZELLİKLERİ

Osmanlı kumaşlarının en gösterişlisi olanları hiç kuşkusuz Saray hanedanı için dokunanlar olmuştur. Saray kumaşlarının kumaş cinsine ve desenlerine büyük önem verilmiştir. Osmanlı Saray kumaşları, saraya bağlı dokuma atölyelerinde dokunmaktaydı. İstanbul Saray Atölyesinde dokunan kumaşlarda kullanılan altın ve gümüş tellerin de Saray şimkeşhanelerinde çekildiği bilinmektedir.²⁴ Osmanlı kumaşlarının çoğunlukla çözümlü zeminli olduğu ve desenin takviye atkısı ile yapıldığı bilinmektedir.²⁵

Türk kültür ve zevkinin bütün inceliklerini yansıtan Osmanlı kumaş desenleri nakkaşlar tarafından çizilmiştir.

Bir saray sanat kolu olarak el dokuma sanatı, oldukça komplike bir sanat dalıdır. Çünkü fiziksel güç yanında beceri ister. Nakkaşlar tarafından çizilen desenin, dokuma ustaları tarafından iyi yorumlanması ve uygulanması gerekir. Bu da deseni çizen sanatçı dahil teknik elemanların yani usta ve çırakların işbirliğinden meydana gelen sıkı, maddi ve manevi bir ilişkiden doğar. Türk kumaşlarının desenleri, diğer sanat kollarıyla üslup birliği içindedir. Çünkü diğer sanat kollarında olduğu gibi saray nakkaşhanesinde çizilen desenler ehil dokuma ustaları tarafından nefis kumaşlar meydana getirilir.²⁶

Osmanlı kaftanlarında en çok kullanılan kumaşları, seraser,kemha,kadife,çatma,serenk,selimiye atlas, tafta olarak saymak mümkündür.

KAFTANLARDA KULLANILAN SÜSLEMELER

Erken tarihlerden itibaren Osmanlı kaftan kumaşlarında en çok kullanılan motifler; Ay, Güneş, Mühr-ü Süleyman (birbirini içine ters şekilde yerleştirilmiş iki üçgen) üç benek ve altında kaplan postu çizgileri ile birlikte kullanılarak çintemani adını alan motif olmuştur.²⁷

15-16. yüzyıllarda Osmanlı kaftan kumaşlarında bitkisel motiflerden lale,karanfil,gül,bahar dalları,kıvrık dallar,hançer şeklinde yapraklar,nar çiçekleri,narlar,iri çam kozalakları,servi ağacı en çok kullanılanlar olmuştur.²⁸

15. yüzyılda üç benek ve kaplan çizgisi (bulut) motifleri 16.yy 'da yaygınlaşmıştır. Türk sanatının her döneminde sevilerek kullanılan rumi ve palmet motifleri de kaftanlarda çeşitli kompozisyonlarla kullanılmıştır. 17.yy'ın ilk yarısında aynı üslup ve motifler çeşitlilik göstererek devam etmiştir.²⁹

Yine küçük bir grup, tamamen İtalyan motifli kumaştan yapılmış kaftanlardan oluşmaktadır. Bu kaftanların biçimleri İtalyan modasına göredir; fakat astarları, burada dikildiğini göstermektedir.³⁰

²⁴ Topkapı Sarayı Padişah Kaftanlarının Üretim Aşamalarında Kullanılan Dikiş Teknikleri ve Süsleme Ögeleri, Meltem Ok, İzmir,2012. syf, 28.

²⁵ a.g.e syf.28

²⁶a.g.e syf.11

²⁷ a.g.e syf.15

²⁸ a.g.e syf.15-16

²⁹ a.g.e syf.18

³⁰ a.g.e syf.22

Osmanlı kaftan kumaş desenleri arasında, düz kumaşlar üzerine baskıyla yapılmış motiflerin de ayrı bir yeri vardır. Düz kumaş üzerine presle yapılan bu desenler genellikle çizgili kompozisyonlar olmakla beraber Ay, üç benek,yuvarlak dilimli çiçek motiflerinin de kullanıldığı bilinmektedir.³¹

Kumaşlardaki bütün kompozisyonlar şemalarında sonsuzluk fikri esastır. En yaygın şema, yüzeye yayılmış kesintisiz devam eden motiflerdir. Diğer tip ise madalyonludur. Ya açılıp kapanarak birbirinden diğerine geçilen oval veya yuvarlak madalyonlar veya kaydırmalı eksen üzerinde sıralanmış serbest madalyonlar. Madalyonların içi merkezi bir motif etrafında yer alan natüralist lale, karanfil, dal ve yaprak motifleriyle doldurulmuştur. Madalyon içini dolduran bir diğer motiflerde ; çiçek açmış dal kompozisyonudur. Yine sonsuzluk esasında; yukarıdan aşağıya birbirine paralel, kıvrılarak giden, sağından, solundan yaprak, lale, nar veya kozalak çıkan dal deseni sık kullanılan şemalardan olmuştur.³²

17. yy sonundan itibaren ise Osmanlı dokumasında Avrupa etkilerinin kendini hissettirdiği görülmektedir. Buketler halinde yüzeyi dolduran çiçek motiflerine bu yüzyılda çok sık rastlanmaktadır.³³

Osmanlı kaftan kumaşlarında kompozisyon şemalarına bakıldığında genel olarak sonsuzluk fikrinin esas alındığı görülmektedir.³⁴

³¹ a.g.e syf.19

³² a.g.e syf.20

³³ a.g.e syf.19

³⁴ a.g.e syf.19

**ARAŐTIRMADA İNCELENECEK OLAN TOPKAPI SARAYI ELBİSE-İ HÜMAYUN
GALERİSİNDE YER ALAN KAFTANLARIN LİSTESİ**

- 1- Fatih Sultan Mehmet'e ait Osmanlı 15. yy ikinci yarısı İpekli dokuma, demirli kaftan
- 2- Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzadesine ait kaftan 16.yy
- 3- Ay ve Lale Motifli Kaftan
- 4- Fatih Sultan Mehmet'e ait Mühr-ü Süleyman Motifli Kaftan
- 5- Fatih Sultan Mehmet'e ait Dört Bulut Motifli Kaftan
- 6- Sultan IV. Murad'a ait Çintemani Motifli Kaftan
- 7- Sultan II. Selim'e ait Güneş Motifli Kaftan

**Fatih Sultan Mehmet'e ait
Osmanlı 15. yy. İpekli Dokuma, Kısa Kollu Demirli Kaftan**

35

Kumaş ve Tasarım Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet'e ait olan kaftan ipekten üretilmiştir. Önde şeritli birit ilik kapama görülür. İçte İpek kırmızı atlas dokumadan astarlama yapılmıştır.

³⁵ Fotoğraf: Ebru Çelik, Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisi.2025

**Kanuni Sultan Süleyman'ın
Şehzadesine atfedilen 16yy. İpek Uzun Kollu Tören Kaftanı**

36

Kumaş ve Tasarım Özellikleri

I. Süleyman'ın oğlu Mehmet'e ait tören kaftanının, ön kapama, yaka ve kol çevresi, altın dival işlemeli bordürle süslenmiştir. Saray zerduzlar tarafından yapıldığı düşünülen altın veya gümüş tellerle işlenmiş şeritlerle bezeli bu tören kaftanı oldukça ihtişamlı bir görünüme sahiptir.³⁷

³⁶ Fotoğraf: Ebru Çelik, Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisi.2025

³⁷OK Meltem, "Tasarım Ve Süsleme Öğeleri İle Topkapı Sarayı Padişah Kaftanları" sf.81. AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2015, Cilt 8, Sayı 16.

38

Kumaş Özellikleri

- IV. Murat'a ait kaftanda güvez rengi atlas kumaş kullanılmıştır. İşlemede gri seraser kumaş kullanılmıştır.³⁹

Tasarım Özellikleri

Tüm kaftan iç içe geçmiş hilal ve kıvrım dallarla çevrili lale motifi ile bezenmiştir. Motifler bir sıra lale, bir sıra iç içe geçmiş hilal, bir sırada lale-hilal şeklinde yerleştirilmiştir.⁴⁰

³⁸ Çizim: Ebru Çelik, Fotoğraf: Ebru Çelik, Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisi.2025

³⁹ TOPKAPI SARAYI MÜZESİ'NDE BULUNAN 17. YÜZYIL PADİŞAH KAFTANLARININ İNCELENMESİ, Seda Özcan SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Yüksek Lisans Tezi.sf.80.

⁴⁰ a.g.e. sf.80.

41

Kumaş Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet'e ait kaftanda kemha kumaş kullanılmıştır. Krem zemin üzerine kırmızı mavi renkte işlemler yapılmıştır. Astarında beyaz, kenar astarında ise sarı atlas tercih edilmiştir.⁴²

Tasarım Özellikleri

Kaftanın zemini krem rengidir. Merkezinde geniş bir kırmızı dalga şekli bulunmakta olup konturları kırmızı ve lacivert çizgilerle çevrili, altın tellerle dokunmuş dört altın bulut motifi bulunmaktadır. Bu desenin merkezinde altın tellerle işlenmiş iç içe geçmiş Mühr-ü Süleyman motifi yer almaktadır. Bu motifin arasından çıkan menekşe, karanfil ve üstünde gül arasında büyük bir lale ile süslenmiştir.

⁴¹ Çizim: Ebru Çelik, Fotoğraf: Ebru Çelik, Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisi.2025

⁴² FATİH SULTAN MEHMET'İN KAFTANLARININ BARTHES'İN GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMLENMESİ, sf.245. DOI Number: 10.46250/kulturder.1517846.

43

Kumaş Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet'e ait kaftanda zemin renginde güvez rengi çatma kumaş kullanılmış olup desende sarı renk tercih edilmiştir. Kenar atlasında sarı atlas kullanılmıştır. ⁴⁴

Kaftanın Tasarımı

Kompozisyonda, lale, nar, manisa lalesi, pençe, doğadan stilize edilmiş bulut motifleri oluşturulmuştur. Bu kompozisyonda 4 bulut motifi ortasında erik çiçeği, etrafında ise altı lale ve nar motifinin yer aldığı görülmektedir. ⁴⁵

⁴³ Çizim: Ebru Çelik, Fotoğraf: Ebru Çelik, Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisi.2025.

⁴⁴ FATİH SULTAN MEHMET'İN KAFTANLARININ BARTHES'İN GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMLENMESİ,sf.243. DOI Number: 10.46250/kulturder.1517846

⁴⁵ a.g.e.sf.243.

46

Kumaş Özellikleri

III. Mehmet'e ait Tılsımlı Gömlek ham kumaştan üretilmiştir. Altın ipliklerle çok ince ayrıntılara kadar işlenmiştir.⁴⁷

Tasarım Özellikleri

Tılsımlı gömleğin üzerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler yer almaktadır. Besmele ve 'Nasrun Minallahi Fethün Karib' - 'Allah'tan Yardım ve Yakın Bir Fetih' ayeti işlenmiştir.⁴⁸ Gömlekte çeşitli motif ve semboller işlenmiş olması ile beraber kol hizasının altında her iki yanda servi motifinin uygulanması Osmanlı İmparatorluğundaki denge unsurunu simgelemesi ile dikkat çeker. Servi Ağacı Osmanlı İmparatorluğunda kutsal bir ağaç olarak kabul edilmesiyle birlikte İslam tasavvufunda da önemli bir yere sahiptir. Tılsımlı gömleklerin tasarlandığı Topkapı Sarayı'nın Bahçesinde yer alan servi ağaçları her mevsim yeşil kalan yapısı ve kökleriyle toprağa tutunup göğe uzanan ince silüetiyle hayatın sürekliliğini ve sonsuzluğu temsil eder. Türk kültüründe ve İslam sanatında hayat ağacı kavramıyla bağlantılı olarak bir sembol haline gelmiştir.

⁴⁶ Çizim: Ebru Çelik, Fotoğraf: Ebru Çelik, Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisi.2025.

⁴⁷ Dr. Öğr. Üyesi Eda Öz Çelikbaş, Tılsımlı Gömlekler ve Kam Kıyafetleri Bağintısı
ORCID: 0000-0002-5243-7242

⁴⁸<https://www.sanaltarih.com/post/osmani%C4%B1-da-t%C4%B1s%C4%B1ml%C4%B1-g%C3%B6mlek-gelene%C4%9Fi> Erişim Tarihi 30 Ağustos 2025.

Kumaş Özellikleri

Sultan II. Selim' ait kaftan zeytin yeşili Serasker kumaştan yapılmıştır. Krem rengi ipe dokunmuştur.⁵⁰

Tasarım Özellikleri

Güneş, ay, yıldız, bulut gibi göğü temsil eden motiflere Osmanlı Sanatında çok yer verilmiştir. Kompozisyonda, iç içe geçmiş yuvarlak dairelerden oluşmuş güneş motifinin çevresi güneş ışınlarını yansıtır şekilde tasarlanmıştır. Dairenin iç kısmı rumi desenlerle süslenmiştir.

⁴⁹ Çizim: Ebru Çelik, Fotoğraf: Ebru Çelik, Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisi.2025.

⁵⁰ Tarihi Türk Kumaşlarında Desen ve Renk Anlayışı, Ar. Gör.Fikri Salman, sf.147.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisindeki Padişah Kaftanlarındaki Motiflerin İncelenmesi üzerine yapılan çalışmada, özellikle Türk - İslam Sanatını içeren ve aynı zamanda evrensel değeri olan motiflere yer verilmiştir. Seçilen eserler içerisinde bir adet Tılsımlı Gömlek bulunmaktadır.

Çalışmada seçilen eserlerde özellikle Türk- İslam sanatının birleşimi olan Osmanlı Sanatında yer verilen evrensel motiflere odaklanılmıştır. Osmanlı sanatında yer verilen çiçek kompozisyonları, göğü temsil eden güneş, ay motifleri, Mühr-ü Süleyman motifi incelenmiştir. Eserlerin içinde Kuran-ı Kerim ayetlerinin yer aldığı bir Tılsımlı Gömlek incelenmiştir.

Osmanlı Sultanlarının tören kaftanları ihtişamla sadeliğin ustalıkla bir zarafetle birleştirildiği sanat unsurlarını içermektedir. Saray atölyelerinin tasarım açısından incelikli bir programa sahip olduğu açıktır. Çalışmada yer verilen Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman Dönemin'e ait iki kaftan sadece kumaş özelliklerine göre yapılan tasarımlarıyla dikkat çeker. Bununla birlikte tasarımlarda belirli motiflerin özellikle seçildiği düşünülebilir. Çiçek motiflerinde de belirli çiçeklerin tasarımlarda sıklıkla kullanıldığı görülür. Gül ve lale padişah kaftanlarında kullanılan iki özel çiçek olarak dikkat çekiyor. Farklı kompozisyonlarda işlenmiş olan gül ve lale motifleri İslam sanatında Allah ve Hz. Muhammed ile bağlantılı olan felsefi yönünü vurgulaması açısından önemlidir. İslam sanatında Lale Allah, Gül ise Hz. Muhammedi'i simgelemektedir. Bu nedenle tören kaftanlarının estetik ve sanatsal yönünün yanında iletişimsel bir yanı da olduğu söylenebilir.

Çalışmada yer alan bir diğer önemli motif iç içe geçmiş ay ve lale motifinin bir arada kullanıldığı kaftandır. Lale ve ay motifinin bir arada kullanılması yeri ve göğü temsil eden iki simgenin bir arada kullanılmasıyla sembolleştirilmiştir.

İslam sanatında cennet sembolizmlerine sıklıkla yer verildiği bilinmektedir. Cenneti ifade eden motiflerin kullanılması Türk - İslam sanatında belirgin bir tasarım unsuru olarak karşımıza çıkar. Fatih Sultan Mehmet'e ait kaftanda dört bulut motifiyle çevrelenmiş ortasında erik çiçeği ve etrafında altı lale motifinin yer aldığı tasarım oldukça dikkat çekicidir. Göğü simgeleyen bulutların ortasına yerleştirilmiş Türk-İslam sanatında manevi anlamları olan çiçekler cenneti sembolleştiren tasarım unsurlarını yansıtmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet'e ait kaftanda bulunan Mühr-ü Süleyman motifi tasarımlarda padişahlara özel bazı motiflere de yer verildiğini düşündürmektedir. Bu motiflerin tercihi padişahlara ait olabilir. Özellikle Mühr-ü Süleyman motifi gibi İslam sanatı öncesi motiflerin tören kaftanlarında kullanılması sembolik anlam içerdiği ve iletişimsel bir görevi olduğu belirgindir. Özellikle de Fatih Sultan Mehmet gibi bir evrensel hükümdarın kaftanında evrensel bir motifin yer alması saray atölyelerindeki tasarım işleyişini anlamak açısından önemlidir.

Çalışmada göğü temsil eden güneş motifli kaftan incelenmiştir. Güneş motifinin Türk-İslam sanatında önemli bir yeri olan rumi motifiyle birlikte kullanılması önemli bir detaydır. Osmanlı sanatında güneş, ay, yıldız gibi motifler özellikle tercih edilmiştir. Bu motifler İslam öncesi Türk sanatında Gök Tanrı kavramıyla bağlantılı olarak kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunda göğü temsil eden tüm motifler İslam sanatıyla bütünleştirilmiştir. Osmanlı İmparatorlarının Tanrı'dan 'Kut' alma kavramıyla bütünleştirilmiştir. 'Kut' kavramı Güneş sembolizmi ile ilgilidir.

Seçilen eserler arasında Topkapı Sarayında yer alan Tılsımlı Gömlek tasarımı incelenmiştir. Tılsımlı Gömlekler Padişahlara aittir. Koruma ve güç alma amaçlı olarak tasarlandıkları bilinmektedir. Seçilen eser; ham kumaştan yapılmış ve üzerinde Kuran- ı Kerim ayetleri ve servi ağacı motifi yer almaktadır. Ayetlerin anlamı ve servi ağacının gömleğin her iki kolu altına dengeli bir şekilde yerleştirilmesi Alem-i Nizam anlamını taşıyan denge unsurunu ifade ettiği düşünülebilir. Besmele ve Nasrun Minallahi Fethun Karib ayetleriyle fetih kavramını yansıtır. Servi ağacı ise İslam sanatında da Türk sanatında da kökleriyle toprağın derinliklerinden göğe uzanan ve her mevsim yeşil kalan yapısıyla sürekliliği ve sonsuzluğu anlatır.

Topkapı Sarayı Elbise-i Hümayun Galerisinde Yer Alan Padişah Kaftanlarındaki Motiflerin İncelenmesi makalesinde, özellikle Osmanlı Padişahlarını ve saray atölyesini motive eden motiflere odaklanılmıştır. Osmanlı Padişah Kaftanlarında yer alan motiflerin evrensel özellikleri olmakla birlikte Topkapı Sarayı'nın cennet bahçesini andırması sebebiyle çiçek motiflerinin cennet sembolizm ile tasarlandığı izlenmektedir. Lale ve gül gibi Hz. Allah ve Hz. Muhammed'i temsil eden çiçeklerin kullanımı özellikle dikkat çeker. Güneş sembolizmi ise Osmanlı Padişahlarının Tanrı'dan aldıkları 'Kut' gücünü temsil etmesi açısından önemlidir. Bu açıdan Topkapı Sarayında yer alan Osmanlı Padişah Kaftanları kitap gibi okunabilen bir kültürel miras hazinesi sunmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA

Ar. Gör.Fikri Salman, Tarihi Türk Kumaşlarında Desen ve Renk Anlayışı

FATİH SULTAN MEHMET'İN KAFTANLARININ BARTHES'İN GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMLENMESİ, **DOI Number: 10.46250/kulturder.1517846**

Seda Özcan, TOPKAPI SARAYI MÜZESİ'NDE BULUNAN 17. YÜZYIL PADIŞAH KAFTANLARININ İNCELENMESİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Yüksek Lisans Tezi, 2009

OK Meltem, "Tasarım Ve Süsleme Ögeleriyle Topkapı Sarayı Padişah Kaftanları" AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2015, Cilt 8, Sayı 16

Macide Gönül, Topkapı Sarayında Bulunan Padişah Kaftanları

Osmanlı İmparatorluğunun 15. yy ve 18. yy lar arası Saray Kumaşlarında Kullanılan Bitkisel Üslup, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2010

S. Sarı, Yüzey ve Form Tasarımında Sanatsal Yaklaşımlar, Livre de Lyon, 2025

Dr. Öğr. Üyesi Eda Öz Çelikbaş, Tılsımlı Gömlekler ve Kam Kıyafetleri Bağintısı
ORCID: 0000-0002-5243-7242, Haziran 2020.

DİGİTAL KAYNAK

Kumaş- TDV İslam Ansiklopedisi, Erişim tarihi : 23.06.2025

<https://www.sanaltarih.com/post/osmanli%C4%B1-da-t%C4%B1s%C4%B1ml%C4%B1-g%C3%B6mlek-gelene%C4%9Fi> Erişim Tarihi 30 Ağustos 2025.

ÇİZİMLER VE FOTOĞRAFLAR

EBRU ÇELİK